

**МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОСЛОВИЧНЫХ МЕТАФОР-СРАВНЕНИЙ В
АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ**

**PROVERBIAL METAPHORS-SIMILES ANALYSIS (BASED ON ENGLISH
LITERARY TEXTS)**

СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет.*

ТЛЯУБАЕВА ЭЛИНА ИЛГИЗОВНА,

*студентка,
Башкирский государственный педагогический университет.*

SEMENOVA NATALIA VASILIEVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Bashkir State Pedagogical University.*

TLIAUBAEVA ELINA ILGIZOVNA,

*student,
Bashkir State Pedagogical University.*

Статья посвящена анализу пословичных метафор-сравнений в английских художественных текстах. Проведен анализ взаимодействия категорий «метафора» и «сравнение» в составе пословичных метафор-сравнений. Отмечено, что пословичные метафоры-сравнения условно можно разделить на две категории: устойчивые и авторские. Рассмотрена практическая польза изучения пословичных метафор-сравнений в текстах английских детских художественных произведений на уроках иностранного языка. По результатам исследования сделан вывод, что многочисленное использование авторских метафор-сравнений в повседневной жизни приводит к их трансформации в паремии (пословичные метафоры-сравнения).

The article aims at the analysis of proverbial metaphors-similes in English literary texts. The analysis of the interaction of the categories "metaphor" and "simile" in the proverbial metaphors-similes is carried out. It is noted that proverbial metaphors-similes can be conditionally divided into two categories: stable and authoring. The practical benefits of studying these paroemias in the texts of English children's literature in foreign language lessons are considered. According to the results of the study, it is concluded that the use of author's metaphor-comparisons in everyday life leads to their transformation into paroemias (proverbial metaphor-similes).

Ключевые слова: *метафора, сравнение, пословица, паремии, художественный стиль, английский язык, английская детская литература.*

Key words: *metaphor, similar, proverb, paroemias, literary style, English language, English children's literature.*

Вопросу использования и функционирования пословиц в текстах художественных произведений посвящено огромное количество работ отечественных и зарубежных исследователей в области фразеологии. Подобный интерес обусловлен, прежде всего, в

силу наличия у паремий таких свойств как устойчивость (семантическая неразложимость компонентов фразеологических единиц) и раздельнооформленность компонентов, которые обеспечивают узнаваемость преобразованных фразеологических единиц в условиях определенного окружения [3, с. 109]. Авторы художественных произведений оказывают на читателей огромное эстетическое воздействие, стремятся вызвать у них соответствующие ассоциации, определенные чувства и эмоции и для этого используют в художественных произведениях разнообразные изобразительные и выразительные средства языка, в том числе и пословичные метафоры-сравнения. Рассмотрим более подробно взаимодействие «метафоры» и «сравнения» в составе пословичной метафоры-сравнения.

Важной составляющей частью «сравнения» является сходство какой-нибудь одной черты при полном расхождении других характеристик. Более того, сходство обычно усматривается в тех признаках, которые не являются существенными для обоих сравниваемых предметов (явлений), а лишь для одного из членов сравнения. Сравнение употребляется для обозначения двух различных предметов или явлений. Главным отличием сравнения является то, что оно содержит еще один компонент, указывающий на идею сопоставления или сравнения. Такими формальными сигналами являются союзы «like», «as», «as if», «as though», «than». Эту функцию могут также выполнять и глаголы «to resemble», «to remind one of», глагольные сочетания «to bear a resemblance to», «to have a look of» и другие.

Метафора тоже представляет собой «скрытое сравнение». Отличие между данными категориями состоит в том, что два сопоставимых понятия в сравнении все же остаются далекими при наличии общих черт, в то время как метафора указывает на равенство между ними, несмотря на их различие. Используя метафору, автор предполагает, что называемый объект на самом деле является равнозначным сравниваемому объекту, иными словами, метафора – это слово, фраза либо предложение, употребленное вместо другого.

Учитывая вышесказанное, проведем анализ метафоры-сравнения в пословице «Хитрый как лиса». Рассматривая данную пословицу через призму метафоры, можно сделать вывод, что здесь имеется в виду, что «хитрый человек» и «лиса» являются равнозначными по смыслу, то есть метафорой. Если посмотреть на данную пословицу посредством сравнения, то предполагается, что об этом свидетельствует использование союза «как», а также то, что данные субъекты не тождественны, но их объединяет один признак – хитрость [1, с. 138].

Таким образом, на указанном примере отчетливо можно проследить, как совместно существуют метафора и сравнение в составе пословичных метафор-сравнений: признак «тождественности» благодаря метафоре, и выделение общего признака у сравниваемых субъектов/объектов благодаря сравнению. При этом они взаимодействуют гармонично друг с другом в рамках пословичной метафоры-сравнения. И метафора, и сравнение красочно передают по отдельности закладываемый в них смысл, а вместе они дополняют друг друга и оказывают более эффективное воздействие на читателей. Именно благодаря своей сложной структуре пословичные метафоры-сравнения представляют особый интерес.

Пословичные метафоры-сравнения в английских художественных текстах можно классифицировать следующим образом:

1. Устойчивые метафоры-сравнения – их автором выступает народ, имеют краткую форму, выражают известные истины и опыт многих поколений. На протяжении долгого времени они приобретали современную форму – пословицы/поговорки и составляют паремический фонд английского языка. В качестве примера проанализируем образ Джека – главного героя британских сказок. Положительные стороны его характера раскрываются через действия: благодаря смелости и смекалке Джеку удастся победить великанов, огров и злых волшебников. В сказке “Jack and the Beanstalk” Джек виртуозно одурачивает огра и его жену. При этом пословичная метафора-сравнение подчеркивает важнейшее качество героя – остроумие, подобное остроте иглы: «He really was as sharp as a needle» [6, с. 61]. В данном слу-

чае острота ума Джека тождественна и сравнима с иглой – только маленькая иголка может везде проскочить и остаться никем не замеченной.

2. Авторские метафоры-сравнения – их авторами являются писатели произведений различных стилей, в особенности художественного жанра, они обладают теми же чертами, что и устойчивые метафоры-сравнения. Однако, в силу «своего молодого возраста» они проходят путь трансформации из авторских в устойчивые метафоры-сравнения. Существует множество примеров, когда «любимые выражения» из книг, фильмов, песен приобретали популярность среди народа и становились «крылатыми» именно за счет частого употребления в живой речи. Нельзя забывать, что язык находится в постоянном развитии, то есть он не статичен, а динамичен. При этом нельзя утверждать, что безусловно все авторские метафоры-сравнения рано или поздно превратятся в пословичные, но часть из них точно займет свое место в паремическом фонде. Соответственно, будем считать авторские метафоры-сравнения условно пословичными, поскольку их условность вызвана вышеперечисленными факторами: периодом трансформации (время) и частотой использования в живой речи. Примером иллюстрации указанного процесса является идиома «as thin as rails» в произведении «The apple tree»: «Both were over six feet, and thin as rails, Ashurst pale, idealistic, full of absence; Garton queer, round-the-corner, knotted, curly, like some primeval beast» [5, с. 1]. Совершенно очевидно, что здесь автор прямо говорит читателям о том, что оба молодых человека были «тощими, как щепки».

Как правило пословичные метафоры-сравнения используются авторами в текстах художественной направленности без употребления с ними каких-либо стилистических средств выразительности, поскольку за счет содержащихся в данных паремиях метафор и сравнений в полной мере отражается закладываемый в них смысл и в дополнительных красочных описаниях не нуждаются. Однако, за редким исключением для более яркого художественного эффекта порой писатели используют пословичные метафоры-сравнения в союзе с гиперболой либо с иронией для достижения юмористического эффекта.

Например, характер главного героя Джека в английских сказках описывается как образец воплощения храбрости при помощи пословичной метафоры-сравнения с элементами гиперболы «as brave as a lion». Сравнение Джека со львом – царем зверей – подчеркивает не только смелость героя, но и делает акцент на том, что он – главный герой сказки, вокруг которого группируются другие действующие лица.

Другой пример. В повести P.L. Travers «Mary Poppins» демонстрируется ирония повествователя по отношению к героине: «She wore so many brooches and necklaces and earrings that she jingled and jangled just like a brass band». – «Она носила столько ожерелий и серёг, что вся звенела и гремела, как полковой оркестр» [4, с. 480].

Следовательно, авторские метафоры-сравнения помогают передать основную мысль автора и выражают его оригинальный взгляд на вещи. Некоторые из них имеют шанс пополнить словарь, так как они, будучи краткими, отражают реалии, иногда рифмуются, иными словами, могут трансформироваться в паремию.

Стоит отметить, что изучение пословичных метафор-сравнений на уроках является актуальным направлением в методике преподавания иностранного языка. Данный факт связан с тем, что знание фразеологических единиц способствует совершенствованию лексических навыков у учащихся, знакомству с национальной культурой изучаемого языка, а также пониманию иностранной речи и правильному употреблению этих единиц в соответствии с различными речевыми ситуациями.

Особенно интересно и полезно знакомиться с пословичными метафорами-сравнениями на примере детских художественных текстов, поскольку, как правило, переводы данных текстов адаптированы соответственно возрасту и уровню восприятия, а также культурному коду детской аудитории. Во время обучения в школе художественная литература выступает как

одно из важнейших средств самопознания и познания окружающей действительности. Именно потому, что дети еще не принимают участия во многих видах деятельности, формирующих личность, художественная литература занимает значительное место в их жизни. Литература как искусство слова включает в себя в отраженном виде формы социальной деятельности» [2, с. 102].

Практическая польза изучения пословичных метафор-сравнений в английских детских художественных текстах обусловлена следующими факторами:

1) они являются отражением характера образного мышления людей, а именно, очень тесно связаны с его культурой, историей, традициями;

2) они довольно часто используются в устной и письменной речи английского языка.

Таким образом, пословичные метафоры-сравнения обладают сложной структурой: за счет «метафоры» имеется свойство «тождественности», в то время как «сравнение» выделяет с помощью вспомогательных союзов один общий признак у сравниваемых объектов/субъектов. При этом взаимодействие «метафоры» и «сравнения» вполне органично, и они дополняют друг друга в составе паремии.

Пословичные метафоры-сравнения в английских художественных произведениях делятся на устойчивые и авторские. Устойчивые метафоры-сравнения уже являются частью английского паремического фонда, в то время как авторские метафоры-сравнения в зависимости от частотности употребления их в живой речи находятся «в пути» отнесения к указанному фонду.

Мы пришли к выводу, что пословичные метафоры-сравнения, как правило, не употребляются вместе со средствами художественной выразительности, но иногда для более эффективного воздействия на читателей авторы могут использовать их с гиперболой или иронией. На примерах повести P.L. Travers «Mary Poppins» и Jacobs J. «English Fairy Tales», нами были выявлены, проанализированы и доказаны данные случаи.

Также можно заключить, что изучение пословичных метафор-сравнений на примере английских детских художественных произведений благоприятно скажется на учебном процессе, поскольку обладает огромной практической пользой для обучающихся, а именно способствует формированию и развитию социокультурной и коммуникативной компетенций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова Н.А. Авторские образные сравнения в англоязычном художественном тексте // Профессиональное образование и общество. 2017. № 1 (21). С. 137-141.
2. Беленькая Л.И. Социально-психологическая типология читателей детей (тип читателя, переходный от детского к подростковому). М.: Книга, 1979. 102 с.
3. Линева Е.А. Типы трансформаций фразеологических единиц в тексте художественного произведения (на материале произведения Н. Хорнби «Мой мальчик» (N. Hornby "About a boy")) // Тамбов: Грамота. 2017. № 5 (71). С. 109-113.
4. Уржа А.В. Интерпретация перцептивных фрагментов в переводе для детей: тактики Б. Заходера и М. Литвиновой (Повесть P.L. Travers «Mary Poppins») // Русский язык и культура в зеркале перевода. 2014. № 1. С. 479-488.
5. Galsworthy John The Apple Tree. URL: https://www.goodreads.com/book/show/103160.The_Apple_Tree.
6. Jacobs Joseph English Fairy Tales. URL: https://books.google.ru/books/about/English_Fairy_Tales.html?id=IZvGIR27HLcC&redir_esc=y.

© Семенова Н.В, Тляубаева Э.И., 2023.